

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЎЗБЕКИСТОН ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИ УЧУН ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН РАХИТНИ ДАВОЛАШНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН СТРАТЕГИЯСИ

Расулова Н.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Замонавий педиатриянинг таъкидлашича, ўсаётган болаларда рахитни муваффақиятли даволаш учун нафақат фосфор-кальций алмашинуви бузилишларини тuzатиши, балки индивидуал танланган терапияни қўллаш керак. Бир ёшгача бўлган 203 нафар бола иштирок этган тадқиқот доирасида қондаги 25(OH)D₃, кальций ва фосфор даражаси таҳлил қилинди. Кальций препаратлари ва умумий қувватлантирувчи воситалар билан биргаликда D витаминини персонификатсияланган тарзда буюришни ўз ичига олган ишлаб чиқилган схема юқори самарадорликни кўрсатди. Бу болаларнинг аҳволи сезиларли даражада яхшиланишига олиб келди: рахит ва спазмофилия белгилари камайди, қолдиқ белгилар камайди ва қон зардобиди 25(OH)D₃ даражаси ошди.*

Калим сўзлар: рахит, даволаш, қон зардобиди 25(OH)D₃ даражаси, калций ва фосфор даражаси, D витамини.

AN IMPROVED STRATEGY FOR THE TREATMENT OF RICKETS, DEVELOPED FOR THE CLIMATIC CONDITIONS OF UZBEKISTAN.

Rasulova N.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Modern pediatrics emphasizes that successful treatment of rickets in growing children requires not only correcting disturbances in calcium and phosphorus metabolism but also implementing individually tailored therapy. In a study involving 203 children under one year of age, blood levels of 25(OH)D₃, calcium, and phosphorus were analyzed. The treatment regimen developed, which included personalized vitamin D supplementation along with calcium supplements and general tonics, demonstrated high efficacy. This led to a noticeable improvement in the children's condition: symptoms of rickets and spasmophilia decreased, residual effects diminished, and serum 25(OH)D₃ levels increased.*

Key words: rickets, treatment, blood serum 25(OH)D₃ level, calcium and phosphorus levels, vitamin D.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ РАХИТА, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЗБЕКИСТАНА

Расулова Н.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Современная педиатрия подчеркивает, что для успешного лечения рахита у растущих детей необходимо не только корректировать нарушения фосфорно-кальциевого обмена, но и применять индивидуально подобранную терапию. В рамках исследования, в котором приняли участие 203 ребенка младше года, были проанализированы уровни 25(OH)D₃, кальция и фосфора в крови. Разработанная схема, включающая персонифицированное назначение витамина D вместе с препаратами кальция и общеукрепляющими средствами, продемонстрировала высокую эффективность. Это привело к заметному улучшению состояния детей: уменьшились проявления рахита и спазмофилии, снизились остаточные явления, а уровень 25(OH)D₃ в сыворотке крови повысился.*

Ключевые слова: рахит, лечение, уровень 25(OH)D₃ в сыворотке крови, уровень кальция и фосфора, витамин D.

Долзарблиги: Ўзбекистон шароитида рахит ривожланишининг этиологик омиллари, айниқса, кишлоқ жойларда болаларга ота-оналарнинг етарлича ғамхўрлик қилмаслиги, оналарнинг преморбид ҳолатининг пастлиги, кўкрак сути билан боқиш ва парвариш қилишнинг ўзига хос жиҳатлари ҳисобланади. Адабиёт манбаларига кўра [5,9], республикада кальций-фосфор алмашинувининг бузилиши туфайли гиперқўзғалувчанлик ривожланишига мойиллик билан рахитнинг юқори коморбидлиги қайд этилган. Ушбу ҳолат чақалоқлар популяцияси учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки кўрсатилган метаболитларнинг етишмаслиги спазмофилия, марказий ва периферик асаб тизимининг

гиперактивлиги, шунингдек, мушаклар гипотонияси ривожланишининг башорат қилувчи омили бўлиб, чақалоқларнинг ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади [1,4,10].

Ривожланган мамлакатларнинг замонавий клиник амалиётида рахитнинг олдини олиш ва даволаш учун зарур бўлган Д витаминининг оптимал дозасини аниқлаш учун 25(OH)D₃ - Д витаминининг асосий жигар метаболити даражаси кўрсаткичидан фойдаланилади. 25(OH)D₃ нинг меъёрий қийматлари, шунингдек, этник келиб чиқиши, ёш хусусиятлари, мавсумий ўзгаришлар ва овқатланиш рационали каби омиллар билан боғлиқ бўлган 1,25(OH)2D₃ ва 24,25(OH)2D₃ нинг ўзгарувчанлиги ҳақидаги фикр кенг тарқалган. Бундан ташқари, натижаларни талқин қилишга қўлланиладиган таҳлилий усулларнинг ўзига хос хусусиятлари таъсир кўрсатади.

Кўпгина ўн йилликлар давомида Д витаминининг мойли эритмалар ва балиқ ёғи кўринишидаги препаратлари рахитнинг олдини олиш учун муваффақиятли қўлланилган. Шунга қарамай, уларнинг дори шакллари, шунингдек, ўзига хос таъми ва хиди эрта ёшдаги болаларга буюришда сезиларли қийинчиликлар туғдирди, бу эса, афсуски, кўпинча ота-оналарнинг шифокор тавсияларига риоя қилмаслигига олиб келди.

Шуни таъкидлаш керакки, замонавий педиатрия адабиётларида рахитнинг олдини олиш зарурати ва усуллари билан боғлиқ бир қатор мунозарали масалалар мавжуд. Эҳтимол, болаларда рахит билан касалланишнинг кузатилган пасайиши ва Д витаминининг роли ҳақидаги янги маълумотлар баъзи клиницистлар томонидан ногўгри талқин қилинмоқда, бу эса профилактика чоратadbирларига эҳтиёж йўқ деган фикрга олиб келади [5,6]. Шу билан бирга, рахитнинг адекват профилактикаси ва терапияси болаларда ўсиш жараёнида фосфор-кальций алмашинуви бузилишларини комплекс коррекциялашнинг мажбурий компоненти ҳисобланади. Шу билан бирга, профилактика ва даволаш тadbирларини ўтказиш оқсилнинг етарли мақомини таъминлаш шarti билан амалга оширилиши керак. Ўрта ва оғир даражадаги рахит билан оғриган болалар уч йил давомида диспансер кузатувида бўлиб, ҳар чоракда тиббий кўрикдан ўтказиб турилади.

Тадқиқот мақсади: Рахит билан оғриган беморларда Д витамини терапиясини оптималлаштириш учун қон зардобининг биокимёвий маркерларини баҳолаш, шу жумладан етарли дозани танлаш.

Тадқиқот материаллари ва услублари: Тадқиқот доирасида бир ёшгача бўлган 203 нафар бола текширилди. Болаларнинг асосий гуруҳи деярли соғлом деб топилди. Жисмоний кўрикдан мақсад рахитнинг клиник белгиларини аниқлаш, яъни: катта лиқилдоқнинг секин ёпилиши, рахитик тасбеҳларнинг мавжудлиги, билакларнинг кенгайиши, гипотония, дистрофик ўзгаришлар, терининг оқариши, гипергидроз, тишларнинг кечикиши ва психомотор ривожланишнинг орқада қолиши. Клиник баҳолаш билан параллел равишда барча болаларда биокимёвий кўрсаткичлар: қон зардобидаги 25(OH)D₃ даражаси, шунингдек кальций ва фосфор концентрацияси аниқланди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси: Умумий гуруҳдаги болаларнинг 130 нафарида рахит касаллиги, 73 нафарида эса перинатал даврда юзага келган асаб тизими шикастланишининг асоратлари аниқланган. Рахитнинг енгил шакли 84 нафар болада (64,6±4,19%) ташхисланди. Уларнинг 53 тасида (40,7±4,30%) ўткир кечиши, 31 тасида (23,8±3,73%) эса ярим ўткир кечиши кузатилди. Рахитнинг енгил даражаси билан оғриган болаларда кўпинча хулқ-атвор ва ҳиссий бузилишлар қайд этилган: кўрқоқлик, безовталиқ, асабийлашиш, шунингдек, уйқу ва иштаҳа билан боғлиқ муаммолар. Жисмоний кўринишларга тери томирларининг юқори реактивлиги (қизил дермографизм) ва терлаш, айниқса бошнинг сочли қисмида терлаш киради. Енгил рахитнинг ўткир кечиши билан оғриган болаларда суякларнинг юмшашининг енгил белгилари (остеомалация) кузатилди, бу бош суяги ва лиқилдоқ четларининг юмшоқлигида намоён бўлади.

Рахитнинг ўртача оғирлик даражаси 46 нафар болада (35,3±4,19%) ташхисланган. Улардан 25 (19,2±3,45%) нафари ўткир, 21 (16,1±3,22%) нафари эса ярим ўткир кечди. Умумий белгилардан ташқари, бу болаларда бош суяги деформациялари: кранеотабес (бош суяги юмшаши), энса суяги яссиланиши, бош ассиметрияси ва брахицефалия (бош суяги калталаниши) кузатилган. Ўртача рахитнинг ўткир ости кечиши билан оғриган баъзи болаларда суяк тўқималарининг ортиқча шаклланиши (остеоид гиперплазия) белгилари ривожланди, бу қовурғаларда ўзига хос "рахитик тасбеҳлар," кўкрак қафасининг деформацияси ("товуқ кўкраги") ва мушак тонусининг пасайиши шаклида намоён бўлди.

Рахит билан оғриган 26 (20%) болада гипокалсемия билан биргаликда атсидоз туфайли спазмофилия белгилари кузатилди. Улардан 19 (73%) нафар болада қон зардобида 25(OH)D₃ миқдори паст бўлган.

Рахит билан оғриган болаларнинг қон зардобида 25(OH)D₃ даражасини аниқлаш 112 (86,1%) текширилганларда паст даражани, 18 (13,8%) да унинг миқдори нормал эканлигини кўрсатди.

АТПШО бўлган болаларда эса 25(ОН)Д₃ нинг паст даражаси 50 (68,4%) да, нормал таркиби - 23 (31,5%) да аниқланди. Рахитнинг энгил даражасида қон зардобидаги 25(ОН)Д₃ нинг ўртача кўрсаткичлари 15,23±1,32 нмол/л ни, ўрта оғир даражасида эса 18,75±2,76 нмол/л ни ташкил этди. Кальций ва фосфор миқдори рахитнинг энгил даражасида мос равишда 2,13±0,03 ва 0,96±0,02 ммол/л, рахитнинг ўрта оғир даражасида мос равишда 1,73±0,02 ва 0,77±0,02 ммол/л ни ташкил этди. Рахит ва АТПШО бўлган болаларда қон зардобида 25(ОН)Д₃, кальций ва фосфор миқдори 17,4±4,24 нмол/л, 1,96±0,05 ва 0,88±0,03 ммол/л ни ташкил этди. Болаларда қонда Са ва Р нинг меъёрий даражаси (мос равишда 2,48±0,07 ва 1,11±0,40 ммол/л) аниқланди ва улар кўшимча кальций препаратларини қабул қилмасдан фақат Д витаминини қабул қилишди.

Олинган маълумотларга асосланиб, рахитни даволашга ёндашув ўзгаришни талаб қилишини кўришимиз мумкин. Ҳар бир бемор учун Д витамини дозасини таҳлил натижаларига асосланиб, индивидуал равишда танлаш керак. Рахитнинг энгил даражаси билан оғирган болаларда қон зардобида 25(ОН)Д₃ даражаси пасайганда (15,23±1,32 нмол/л), кальций ва фосфор даражаси нормал бўлганда (мос равишда 2,48±0,07 ва 1,11±0,40 ммол/л) витамин D 2000 МЕ/сут дозада 1-1,5 ой давомида 25(ОН)Д₃ нормаллашгунга қадар буюрилди. Рахитнинг ўрта оғир даражасида қон зардобида 25(ОН)Д₃ (18,75±2,76 нмол/л), кальций ва фосфор (1,73±0,02 ва 0,77±0,02 ммол/л, мос равишда) даражаси пасайган кузатувдаги болаларда даволаш дозаси 4000 МЕ/кунни ташкил этди. Даволаш курси 25(ОН)Д₃ меъёрлашгунга қадар 30-45 кунни ташкил этди, кейинчалик болаларни Д витаминининг профилактик дозасига - 4000 МЕ/ҳафтага ўтказилди. Калсиеник шаклларида болалар даволаш курси давомида кўшимча равишда кальций препаратларини қабул қилишган. Қон зардобида 25(ОН)Д₃ (17,4±4,24 нмол/л), кальций ва фосфор (1,96±0,05 ва 0,88±0,03 ммол/л, мос равишда) даражасининг пасайиши билан рахитнинг АТПШ билан бирга келиши клиник кўринишлар (терлаш, безовталиқ, уйқу ва иштаҳанинг бузилиши) йўқолгунча ва биокимёвий кўрсаткичлар нормаллашгунча 1-1,5 ой давомида Д витамини дозаси 8000 МЕ/кун гача оширилди.

Умумий массаж ва даволаш гимнастикасини ўз ичига олган рахитни комплекс даволашнинг самарадорлиги барча текширилган болаларда тасдиқланган. Терапевтик таъсир 10-12 кунлардаёқ намоён бўлди: болалар ўзларини яхши ҳис қилдилар, уларнинг иштаҳаси яхшиланди, катта лиқилдоқнинг четлари камроқ эгилувчан бўлиб қолди, вегетатив асаб тизими ўз функцияларини тиклай бошлади. Бироқ, мушак тонуси ва ҳаракат кўникмаларини тиклаш кўпроқ вақт талаб қилди ва бу соҳада сезиларли ютуқлар фақат иккинчи ҳафтанинг охирига келиб кузатилди.

Даволаш жараёнида рахит билан касалланган болалар қон зардобида 25(ОН)Д₃, кальций ва фосфор миқдори 6,46; 1,5 ва 1,7 марта ошган. Рахитнинг энгил даражасида 25(ОН)Д₃ миқдори 105,49±8,98 нмол/л (P<0,001), ўрта оғир даражасида 124,39±14,36 нмол/л, кальций ва фосфор миқдори эса мос равишда 2,97±0,02 ммол/л (P<0,05) ва 1,52±0,17 ммол/л (P<0,01) ни ташкил этди (1-расм ва 2-расм).

1-расм. Даволашдан олдин ва кейин қон зардобидаги 25(ОН)Д₃ даражаси.

Болаларда асаб тизимининг перинатал шикастланиши оқибатлари билан биргаликда Д витамини билан даволашда қон зардобидаги 25(ОН)Д₃, кальций ва фосфор даражаси ҳам мос равишда 131,54±21,14 ммол/л, 2,01±0,21 ва 1,83±0,13 ммол/л гача статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошди. Олинган натижалар таклиф этилаётган рахитни даволаш схемасининг юқори самарадорлигидан далолат беради.

2-расм. Даволашдан олдин ва кейин қон зардобдаги Са ва Р даражаси.

Кальций ва умумий қувватлантирувчи воситалар билан биргаликда Д витамини дозасини индивидуал танлашга асосланган болаларда рахитни даволашнинг ишлаб чиқилган схемаси юқори самардорликни кўрсатди. Даволаш беморлар аҳволининг сезиларли яхшиланишига олиб келди: рахитнинг намоён бўлиши ва унинг оқибатлари камайди, спазмофилия белгилари камайди ва қонда 25(ОН)Д₃ даражаси сезиларли даражада ошди. Ушбу натижалар туфайли модификацияланган терапия бутун мамлакат бўйлаб клиник амалиётга муваффақиятли жорий этилиши мумкин.

Хулоса. Организмнинг Д витамини билан етарлича таъминланмаслиги рахит ривожланишининг этиологик омили ҳисобланади. Кальций ва фосфор билан таъминланишнинг ролини аниқлашга қаратилган биокимёвий кўрсаткичларнинг таҳлили Д витамини танқислиги ва қондаги Са ва Р даражаси ўртасидаги боғлиқликни аниқлади. Шунинг таъкидлаш керакки, Д витаминининг фаол шакли, унинг гидроксилланган ҳосиласи ичакда кальцийнинг нормал сўрилишини таъминлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. К итогам дискуссии по поводу классификации рахита. Педиатрия, 1991.- №7.- с.106-107
2. Коровина Н., Захарова И., Чебуркин А. Лечение рахита препаратами витамина D// Педиатрия.-2000.-№5.-с.78-83
3. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Заплатников А.Л. Профилактика дефицита витаминов и микроэлементов у детей. М.- 1999.- С.55
4. Профилактика и лечение рахита у детей раннего возраста: метод.рекомендации. Под ред. Е.М.Лукьяновой и др. М.: МЗ СССР. 1990:34
5. Расулова Н. А. Многофакторная оценка нарушений фосфорно-кальциевого обмена в прогнозировании и предупреждении последствий рахита //Автореферат дисс.... канд мед. наук. Ташкент. – 2010. – С. 19.
6. Расулова Н., Расулов А., Ашурова А. Оценка профилактики рахита и определение уровня 25 (он) d 3 в сыворотке крови в условиях Узбекистана //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 4 (91). – С. 86-88.
7. Таточенко В.К., Чумакова О.В. К дискуссии о рахите в статье Неудахина Е.В. и Агейкина В.А. «Спорные теоретические и практические вопросы рахита у детей на современном этапе» // Педиатрия.-М.,2003.-№4.-с.112
8. Царегородцева А.В. Современные взгляды на проблему рахита у детей// Педиатрия.М.- 2007.- №6.- с.102-106
9. Deniz Gungor, Ilke Biger, Rob Rodrigues Pereira, Alisher S.Rasulov e.a. Prevalence of vitamin D deficiency in Samarkand, Uzbekistan // J of Nutritional 2008; 000 (000): 1-9
10. Pettifor J.M. Ind. J Med Pes 127: 2008:245-249

Иқтибос учун: Расулова Н.А. Ўзбекистон иқлим шароитлари учун ишлаб чиқилган рахитни даволашнинг такомиллаштирилган стратегияси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 11–14. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20005818>